

**VERTIKAL BOSHQARUVDAN GORIZONTAL BOSHQARUVGA
O'TISHNING DAVLAT BOSHQARUVI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI**

**O'zbekiston Milliy Universiteti Siyosatshunoslik yo'nalishi 2-kurs talabasi
Xo'jaqulova Bonu Husniddin qizi**

ANNOTATION

Decentralization, i.e. transfer of powers from vertical to horizontal management, has always been one of the important factors in improving the efficiency of public administration. This article is about decentralization, in which the role and importance of decentralization in increasing the efficiency of government, the opinions of a number of scientists, politicians and statesmen on the same topic, the types of decentralization, the countries that exhibit these types, and so on. a number of issues related to decentralization are stated.

KEY WORDS

Decentralization, power, local government, institutions of self-government, authority, political reform, authoritarianism, democratization, political system, political regime, decision, planning, systematization, imperative-command, deconcentration, delegation, devolution.

АННОТАЦИЯ

Децентрализация, то есть передача полномочий от вертикального управления к горизонтальному, всегда была одним из важных факторов повышения эффективности государственного управления. В данной статье речь идет о децентрализации, в которой раскрываются роль и значение децентрализации в повышении эффективности государственного управления, мнения ряда ученых, политиков и государственных деятелей по этой же теме,

типы децентрализации, страны, в которых проявляются эти типы, и и т. д. изложен ряд вопросов, связанных с децентрализацией.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Децентрализация, власть, местное самоуправление, институты самоуправления, власть, политическая реформа, авторитаризм, демократизация, политическая система, политический режим, решение, планирование, систематизация, императивно-командное, деконцентрация, делегирование, децентрализация.

ANNOTATSIYA

Har qachon ham davlat boshqaruvi samaradorligini oshirishda nomarkazlashtirish, ya'ni hokimiyat vakolatlarini vertikal boshqaruvdan gorizontal boshqaruvga o'tkazish muhim omillardan biri bo'lgan. Mazkur maqola nomarkazlashtirish to'g'risida bo'lib, unda nomarkazlashtirishning hokimiyat samaradorligini oshirishdagi o'rne, ahamiyati, qator olimlar, siyosat va davlat arboblarining ayni mavzudagi fikr-mulohazalari, nomarkazlashtirishning turlari, bu turlarni o'zida namoyon etuvchi davlatlar va shu kabi nomarkazlashtirish bilan bog'liq bo'lgan qator masalalar bayon etilgan.

KALIT SO'ZLAR

Nomarkazlashtirish, hokimiyat, mahalliy davlat hokimiyati organlari, o'zini o'zi boshqarish institutlari, vakolat, siyosiy islohot, avtoritarizm, demokratlashuv, siyosiy tizim, siyosiy rejim, qaror, rejalashtirish, tizimlashtirish, imperativ-buyruqbozlik, dekonsentratsiya, delegatsiya, devolyutsiya.

KIRISH (INTRODUCTION)

Nomarkazlashtirish bu markaziy davlat hokimiyati ayrim vakolatlarining mahalliy davlat hokimiyati va o'zini o'zi boshqarish institutlariga bosqichma-bosqich o'tib borishidir.

Nomarkazlashtirish bu davlat islohotlari bilan bog'liq bo'lgan jarayon majmuidir. Bu resurslar, mas'uliyat va vakolatlarni davlat hokimiyatining yuqori bo'g'inlaridan quyi bo'g'inlariga o'tqazishga qaratilgan siyosiy islohotlardir. Nomarkazlashtirish islohotlari avtoritar va demokratik siyosiy rejimlarda amalga oshirilishi mumkin. Chunki nomarkazlashuv bilan demokratlashuv tushunchalari bir xil ma'noga ega emas. Hatto avtoritar deb ta'riflangan siyosiy tizimlar ham nomarkazlashtirish doirasida vakolat va funksiyalarini qayta taqsimlashi mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI (LITERATURE REVIEW)

Rus olimi Vaselev "nomarkazlashtirish, asosan, qarorlarni nomarkazlashtirish" ekanligini aytib o'tsa, boshqa bir siyosatshunos olim N. Dobrinin nomarkazlashtirish tushunchasiga "Qo'yilgan vazifalarni bajarishda mustaqil tarzda boshqaruvni amalga oshirish, mazkur jarayonga mustaqil tasarruf etish maqsadida vakolatlarni yuqoridan quyiga uzatishdir" , deya ta'rif beradi. Bundan tashqari, X. Odilqoriyev, Sh. Jalilov, M. Baglay, T. M. Byalkina, A. Chandler, S. Parkinson, O. Sopchokchai kabi olimlar ham o'z asarlarida nomarkazlashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratganlar.

TAHLIL VA NATIJALAR (ANALYSIS AND RESULTS)

Nomarkazlashtirish tushunchasi 2-jahon urushidan so'ng jahon mamlakatlarida rejalashtirish, tizimlashtirish rejimi sifatida vujudga kelgan. Uning asosiy quroli ilk bosqichda imperativ-buyruqbozlik tizimini sindirishga qaratilgan. 1946-yilga kelib Fransiya, Gollandiya, Norvegiya, Yaponiya kabi mamlakatlarda tizimlashtirish rejimining ilk bosqichi ro'y berdi. 1950-1960- yillar oralig'ida esa butunlay G'arbiy Yevropani qamrab oldi. 1970-yilga kelib rejalashtirish tizimining

tendensiyasi AQSH, Kanada, Meksika mamlakatlariga ko'chdi. Natijada, rejalashtirishning quyidagi:

- a) yevropacha;
- b) osiyocha;
- c) shimoliy amerikacha

rivojlanish modellari vujudga keldi.

Nomarkazlashtirish jarayoni siyosiy jarayon bo'lib, bugun Sharqiy Yevropa, Osiyo va Lotin Amerikasi mamlakatlarida keng tarqalgan hodisalardan biri bo'lib hisoblanadi.

Nomarkazlashtirishning asosiy xususiyati shuki, agar u muvaffaqiyatli amalga oshirilsa, mahalliy yoki mintaqaviy subyektlarga yuqori darajadagi mas'uliyat va javobgarlikning belgilanishi bilan ifodalanadi. Taniqli rus olimi V. Vaselev nomarkazlashtirish bu, asosan, "qarorlarni nomarkazlashtirish" ekanligini aytadi. Uning fikricha, agar so'z demokratik mamlakatlar to'g'risida ketayotgan bo'lsa, davlat o'z vakolatlarini shu darajada quyiga "tushirishi" lozimki, toki ularni amalga oshirish keng aholi manfaatlariga mos bo'lishi kerak.

Nomarkazlashtirishning jahon amaliyotiga xos bo'lgan:

- dekonsentratsiya;
- delegatsiya;
- devolyutsiya

kabi shakllari mavjud.

Dekonsentratsiya - nomarkazlashtirishning eng kuchsiz shakli bo'lib, u ma'muriy funksiyalarning ayrim turlarini mamlakat markazidan tashqarida joylashgan davlat idoralariga yoki bosh shtablariga qayta taqsimlashni nazarda tutadi. Ushbu jarayonda mahalliy hududlarni boshqarish mas'uliyati markaz zimmasida qoladi (masalan, Fransiya).

Delegatsiya - bu vakillik nomarkazlashtirilishi deb yuritilib, nomarkazlashtirishning eng kuchli turi hisoblanadi. Bu markaziy hokimiyat

tomonidan vakolatlarni yuqoridan tayinlanadiganlarga emas, saylanuvchi quyi organlarga uzatishga qaratilgan nomarkazlashtirishdir (masalan, Germaniya).

Devolyutsiya - bu nomarkazlashtirishning eng keng tarqalgan shakli bo'lib, "topshiriq" ma'nosini ifodalaydi. Bu mahalliy yoki mintaqaviy saylangan organ boshqaruvni amalga oshirishda markazdan to'la qonli mustaqil ekanligini ifodalovchi nomarkazlashtirishdir.

XULOSA(CONCLUSION)

Davlat boshqaruvi samaradorligini oshirishda nomarkazlashtirishga e'tibor qaratish masalasining yuqorida o'tqazilgan qiyosiy tahliliga asoslanib, quyidagi xulosalarni keltirib chiqarish mumkin:

- Jahon urushidan so'ng jahon mamlakatlarida "rejalashtirish", "tizimlashtirish" sifatida vujudga kelganligi,
- nomarkazlashtirish jarayoni siyosiy jarayon bo'lib, bugun dunyoning ko'plab mamlakatlarida keng tarqalgan hodisa ekanligi,
- nomarkazlashtirishning jahon amaliyotiga xos bo'lgan dekonstratsiya, delegatsiya va devolyutsiya singari 3 shaklining mavjud ekanligi,
- boshqaruvda demokratik va avtoritar prinsiplarning mavjudligi,
- nomarkazlashtirishning siyosiy, geografik, iqtisodiy, harbiy darajalarda amalga oshirilishi mumkinligi,
- nomarkazlashtirish natijasida boshqaruvda samaradorlik, natijadorlik, tejamkorlikni o'lchashning mavjudligi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR (REFERENCES)

- 1) Bealey. F, Chapman. R, Sheehan. M. Elements in political science. Edinburgh University Press, 1999. - P.265.
- 2) Bickerstaff. K, Walker. G. "Participatory Local Governance and Transport Planning" , Environment and Planning A, vol. 33, no.3,2001,pp. 431-451.